

INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA KADRLAR
TANLASHNING DOLZARBLIGI

Ismatova Jamshera Raxmatillayevna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi

Samarqand viloyati boshqarmasi

Inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish shu'basi yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqola tezkor innovatsiyalar va texnologik yutuqlar fonida kadrlar tanlashda duch keladigan murakkab muammolarni ko'rib chiqadi. Bu ko'nikmalarning nomuvofiqligi, texnologiyaga asoslangan tanlov usullaridagi axloqiy normalar, xilma-xillik va inklyuzivlikni rivojlantirish zarurligini o'rganadi. Maqolada umrbod o'rganishni qamrab olish, nomzod tajribasini oshirish, ma'lumotlardan foydalanish va zamonaviy ishga qabul qilish landshaftida fanlararo ko'nikmalarning qiymatini tan olish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: *Xodimlarni tanlash, innovatsion rivojlanish, ko'nikmalarning nomuvofiqligi, axloqiy yollash, xilma-xillik va qo'shilish, umrbod o'rganish, nomzodlar tajribasi, katta ma'lumotlar tahlili, fanlararo ko'nikmalar.*

Texnologik innovatsiyalar sanoat va ish o'rinlarini o'zgartirayotgan bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda kadrlarni tanlash jarayoni tobora murakkablashib bormoqda. Kompaniyalar nafaqat tashkilotning hozirgi talablariga javob beradigan, balki kelajakdagi texnologik yutuqlarga moslashish uchun chaqqonlik va ko'nikmalarga ega bo'lgan iste'dodlarni aniqlash, yollash va saqlashda misli ko'rilmagan muammolarga duch kelmoqdalar. Ushbu maqola innovatsion rivojlanish davrida kadrlarni tanlash bilan bog'liq dolzarb muammolarni ko'rib

chiqadi, ish beruvchilar duch keladigan to'siqlarni o'rganadi va ushbu muammolarni hal qilish strategiyasini taklif qiladi.

Raqamli asrda malakalarning nomuvofiqligi. Bugungi kunda kadrlarni tanlashda asosiy muammolardan biri bu mavjud ishchi kuchiga ega bo'lgan ko'nikmalar va rivojlanayotgan texnologiyalar talab qiladigan ko'nikmalar o'rtasidagi tafovut. Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va avtomatlashtirishdagi innovatsiyalar raqamli savodxonlik, muammolarni hal qilish va ijodkorlik bo'yicha malakali ishchi kuchini talab qiladi. Biroq, ko'plab nomzodlarda bu ko'nikmalar etishmaydi, bu esa mahoratning sezilarli darajada mos kelmasligiga olib keladi. Kompaniyalar nafaqat texnik tajribaga ega, balki moslashuvchanlik, aloqa va tanqidiy fikrlash kabi yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan nomzodlarni topish bilan kurashmoqda.

Turli xillik va inklyuziya. Innovatsiya turli xil istiqbollar va tajribalar birlashadigan turli xil muhitda rivojlanadi. Biroq, kadrlar tanlash jarayonida xilma-xillik va ish joyiga qo'shilishni ta'minlash qiyin bo'lib qolmoqda. Ish beruvchilar turli millatlarni, jinslarni, kelib chiqishi va istiqbollarini ifodalovchi ishchi kuchini yaratish uchun yollash amaliyotida faol ravishda murojaat qilishlari kerak. Inklyuzivlik nafaqat innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, balki xodimlarning ma'naviyati va samaradorligini oshiradi.

Innovatsiyalarga asoslangan sanoatning raqobatbardosh landshaftida yuqori iste'dodlarni saqlab qolish ularni jalb qilish kabi qiyin. Malakali mutaxassislar uchun yuqori talab ko'pincha tez-tez ish-hopping olib keladi, iste'dod saqlash ish beruvchilar uchun muhim tashvish qilish. Kompaniyalar uzluksiz ta'lim va rivojlanish dasturlariga sarmoya kiritishlari, martaba o'sishi uchun imkoniyatlar yaratishlari va malakali ishchi kuchini saqlab qolish uchun ijobiy ish madaniyatini yaratishlari kerak.

Dunyo innovatsiyalar va raqamli transformatsiyalarga tez yurishni davom ettirar ekan, xodimlarni tanlash bilan bog'liq muammolar yanada murakkablashdi. Ushbu muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun ish beruvchilar texnologiyaga asoslangan yechimlarni xilma-xillik, axloqiy amaliyotlar va iste'dodlarni rivojlantirishga qaratilgan yaxlit yondashuvni qo'llashlari kerak.

Innovatsiya sur'ati nafaqat malakali, balki moslashuvchan ishchi kuchini talab qiladi. Tashkilotlarda uzluksiz ta'lim madaniyatini rag'batlantirish juda muhimdir. Ish beruvchilar onlayn kurslar, seminarlar va sertifikatlariga kirishni ta'minlash orqali xodimlarni qayta to'ldirish va qayta to'ldirishda qo'llab-quvvatlashlari kerak. Bundan tashqari, o'quv tafakkurini rivojlantirish tashkilot ichida innovatsiyalarni rivojlantiradi, chunki xodimlar yangi g'oyalar va texnologiyalarni o'rganishga da'vat etiladi.

Raqamli asrda nomzodlarning kompaniyani tanlash jarayonini qabul qilish usuli tashkilot obro'siga sezilarli ta'sir qiladi. Nomzodlarning ijobiy tajribasi nafaqat yuqori iste'dodlarni jalb qilish, balki ish beruvchining qulay brendini saqlab qolish uchun ham juda muhimdir. Ish beruvchilar samimiy ariza jarayonlar investitsiya qilish kerak, nomzodlar uchun o'z vaqtida hisobot taqdim, va shaffof muloqot ta'minlash. Texnologiya nomzodlarning soddalashtirilgan, samarali va qiziqarli tajribalarini yaratishda yordam beradi, bu tanlov jarayonini nafaqat qat'iy, balki nomzodlarning vaqti va sa'y-harakatlarini hurmat qiladi.

Xususan, ma'lumotlar tahlillari ishga qabul qilish jarayoni haqida qimmatli ma'lumot berishi mumkin. O'tgan tanlovlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, kompaniyalar takomillashtirish uchun naqshlar, tendentsiyalar va sohalarni aniqlashlari mumkin. Bashoratli tahlil kelajakdagi iste'dod ehtiyojlarini prognoz qilishda va yollash strategiyasini optimallashtirishda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar iste'dodlarni sotib

olishning eng samarali manbalarini aniqlashga yordam beradi, bu esa kompaniyalarga o'z sa'y-harakatlari va resurslarini eng yaxshi natijalarni beradigan platformalar va kanallarga yo'naltirishga imkon beradi.

Innovatsiya ko'pincha turli sohalar chorrahasida sodir bo'ladi. Shu sababli, ish beruvchilar tobora ko'proq fanlararo ko'nikmalarga ega nomzodlarni qidirmoqdalar. Masalan, texnologiya va gumanitar fanlar o'rtasidagi tafovutni bartaraf eta oladigan xodimlar innovatsiyalarga asoslangan sohalarda qimmatli aktivlardir. Kadrlarni tanlash jarayonlari turli xil ko'nikmalar va tajribalarga ega nomzodlarni aniqlash uchun rivojlanishi kerak. Ta'lim fanlararo ta'lim rag'batlantirish va turli ekspertiza qiymatini e'tirof murakkab hal qodir bir kadrlar qurish uchun sezilarli hissa qo'shishi mumkin, ko'p qirrali muammolar yangilik solayotgan.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion rivojlanish sharoitida kadrlar tanlashning dolzarb masalalari kompleks va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Shunday qilib, ular nafaqat raqamli asrning bevosita talablarini qondiribgina qolmay, balki kelajakdagi innovatsiyalar shubhasiz olib keladigan qiyinchiliklar va imkoniyatlarga tayyor bo'lgan ishchi kuchini yaratadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Davenport, T. H., Harris, J., & Shapiro, J. (2010). *Competing on Talent Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Press.
2. Rynes, S. L., Giluk, T. L., & Brown, K. G. (2007). The very separate worlds of academic and practitioner periodicals in human resource management: Implications for evidence-based management. *Academy of Management Journal*, 50(5), 987-1008.
3. Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (2014). *Mastering the Instructional Design Process: A Systematic Approach*. John Wiley & Sons.

4. Jackson, S. E., & Ruderman, M. (1999). Diversity in Work Teams: Research Paradigms for a Changing Workplace. American Psychological Association.
5. Pollock, R. V., & Wick, C. W. (2019). The NTL Handbook of Organization Development and Change: Principles, Practices, and Perspectives. John Wiley & Sons.